

EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM E-KELURAHAN DI KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING KOTA PADANG

Muhammad Senno Arief Sasena

1910842022

Program Studi Administrasi Publi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Email: senosasena0@gmail.com

Abstract

This research was conducted from problems in the implementation of the e-kelurahan program, where in its application there are still many people who have not utilized the e-kelurahan program to take care of their administrative needs. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the e-kelurahan program in Batang Kabung Ganting Village, Padang City, in providing services to the community, what are the obstacles faced in implementing the e-kelurahan program in Batang Kabung Ganting Village, Padang City, and the efforts made to overcome these obstacles. The research method used is descriptive qualitative research method. Sources of data used are primary data and secondary data obtained through interviews and documentation studies. The results of this study indicate that overall, the effectiveness of the implementation of the e-kelurahan program in Batang Kabung Ganting Village, Padang City based on indicators of program understanding, on target, on time, achieving goals, and real changes have been going well, but not yet fully effective. This can be seen from the lack of socialization carried out to kelurahan office employees and to the community itself and the lack of utilization of the e-kelurahan program by the community. The obstacles faced are the lack of program application by office employees and the lack of community satisfaction with the program. And to overcome these obstacles, the Government will conduct further socialization to office employees and the community of Silaing Bawah Village, Padang City.

Keywords: Public Service, E-Government, E-Kelurahan, Program Effectiveness

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dari adanya permasalahan dalam penerapan program e-kelurahan, dimana dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan program e-kelurahan untuk mengurus keperluan administrasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, efektivitas penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang berdasarkan indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai kantor kelurahan maupun kepada masyarakat itu sendiri serta kurangnya pemanfaatan program e-kelurahan oleh masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengaplikasian program oleh pegawai kantor serta kurangnya kepuasan masyarakat terhadap program. Dan untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah akan melakukan sosialisasi lebih lanjut lagi kepada pegawai kantor maupun masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-Government, E-Kelurahan, Efektivitas Program

PENDAHULUAN

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (public goods) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah (UU No.25 Tahun 2009). Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi, mengawasi pelaksanaan, mendapatkan tanggapan atas pengaduan, mendapatkan pemenuhan atas pelayanan, dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan publik merupakan salah satu usaha yang di berikan oleh penyedia layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan. Seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini banyak instansi mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi dan informasi yang disebut dengan E-government. E- government diperkenalkan di indonesia sejak tahun 2001 melalui intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian dengan keluarnya Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. Pengebangan E-Government merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui E-Government itu sendiri.

E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pelayanan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Sistem informasi dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan dan penyimpanan data maka akan menghasilkan suatu informasi yang tepat dan akurat. Adanya sistim informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien.

E-Kelurahan atau elektronik kelurahan adalah suatu aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang korespondensi serta perizinan di tingkat kelurahan. E-kelurahan ini merupakan bentuk dari pengaplikasian konsep e-government di tingkat kelurahan. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang sedang berupaya memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-kelurahan. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih cepat, transparan serta akuntabel. Penggunaan aplikasi e-kelurahan ini juga sebagai salah satu upaya nyata Pemerintah Kota Padang untuk mencoba meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu kelurahan yang telah menerapkan aplikasi e-kelurahan ini adalah Kelurahan Batang Kabung Ganting. Kelurahan ini terletak di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Diharapkan dengan adanya aplikasi e-kelurahan ini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Sungaibangkong secara khususnya dan Kota Pontianak secara umumnya. Dalam penerapan aplikasi e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting ini masih banyak menuai pro dan kontra, baik itu di kalangan masyarakat ataupun di kalangan aparatur sipil negara. Ada sebagian masyarakat mengeluhkan tentang akibat diterapkannya penggunaan aplikasi e-kelurahan ini model pelayanan menjadi lebih rumit serta membingungkan, masyarakat lebih menyukai pelayanan yang

dilakukan secara manual. Ditambah lagi dengan masalah teknis yang sering muncul ketika aplikasi ini digunakan, seringkali terjadi gangguan pada hardware yang meliputi jaringan internet, server, hingga jaringan listrik. Sementara itu dari kalangan aparatur sipil negara, belum sepenuhnya siap untuk menggunakan e-kelurahan, karena belum semuanya paham akan fungsi aplikasi ini.

Merujuk pada fenomena tersebut, bahwa sejatinya aplikasi e-kelurahan dibuat untuk digunakan agar bisa mempermudah aparatur pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Namun pada kenyataannya tidak jarang konsep yang telah dibuat dan didesain sedemikian rupa dengan maksud untuk mempermudah penyelesaian urusan publik mengalami kontraksi dalam penerapannya. Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk dilakukan evaluasi sejauh mana manfaat aplikasi e-kelurahan dalam membantu pemerintah melayani masyarakat di Kota Padang khususnya Kelurahan Batang Kabung Ganting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang diambil langsung informasinya melalui key informan secara purposive yang berhubungan dengan topik penelitian dengan cara wawancara mendalam dan ditunjang dengan observasi lapangan serta data sekunder yang diambil melalui buku serta dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah: 1) efektivitas penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang, apakah sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan. 2) kendala. 3) upaya dalam mengatasi kendala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan pengukuran efektivitas program e-kelurahan dengan menggunakan indikator pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam (Ramadhan, 2018), yaitu:

- (1) Pemahaman Program, yaitu sejauh mana masyarakat dan stakeholder lainnya memahami program e-kelurahan.
- (2) Tepat Sasaran, yaitu apa dan siapa sasaran yang akan dituju dalam penerapan program e-kelurahan.
- (3) Tepat Waktu, yaitu sejauh mana program e-kelurahan bisa mempengaruhi waktu dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Kelurahan Batang Kabung Ganting.
- (4) Tercapainya Tujuan, yaitu melihat apakah program e-kelurahan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan program e-kelurahan tidak hanya dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun juga melihat apakah program e-kelurahan sudah membantu masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mempermudah pelayanan yang diberikan dan diterima.
- (5) Perubahan Nyata, yaitu adanya suatu perubahan yang terjadi setelah adanya penerapan program e-kelurahan, apa dampak dan pengaruh dari program e-kelurahan dalam pelayanan publik.

1. Efektivitas Penerapan Program

- a) Pemahaman Program

Dalam hal ini maka pemahaman program berkaitan dengan sejauhmana masyarakat dan stakeholder lainnya dapat mengetahui dan memahami kegiatan program serta mengenai sosialisasi tentang program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemahaman program e-kelurahan sudah efektif, meskipun masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Dari pihak Pemerintah dapat disimpulkan bahwa penerapan program e-kelurahan sudah dapat dipahami oleh pegawai kantor. Dan jika dilihat dari aspek masyarakat, maka dapat dilihat bahwa 7 dari 10 masyarakat mengatakan mereka mengetahui dan paham mengenai program e-kelurahan, namun belum memanfaatkan program e-kelurahan engan berbagai alasan yang dikemukakan. Meskipun mereka tidak memanfaatkan program e-kelurahan, namun dari segi pemahaman program mereka sudah paham mengenai program e-kelurahan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa aspek pemahaman program sudah efektif dari pihak Pemerintah dan masyarakat.

b) Ketepatan Sasaran

Tepat sasaran dapat diartikan sebagai kesesuaian antara sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adapun sasaran yang dituju dalam penerapan program e-kelurahan yaitu meningkatkan pelayanan kepada\ masyarakat, dengan demikian maka sasaran dari penerapan program e-kelurahan yaitu masyarakat. Karena pada dasarnya efektifnya suatu program sangat dipengaruhi oleh aspek masyarakat sebagai pengguna dan pemanfaat dari program yang diterapkan.

Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa dari aspek ketepatan sasaran, program e-kelurahan belum efektif. Hal ini karena ditemuinya permasalahan sosialisasi mengenai pemanfaatan program e-kelurahan oleh pihak Pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting. Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya ditujukan kepada masyarakat secara khusus. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memanfaatkan program e-kelurahan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran, karena pada dasarnya pengenalan dan sosialisasi program e-kelurahan seharusnya lebih menekankan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan lebih mengerti mengenai program e-kelurahan, namun sampai saat ini sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya terfokus kepada masyarakat secara umum. Hanya dilakukan pada saat ada acara tertentu saja yang diselingi dengan pengenalan dan sosialisasi program e-kelurahan.

c) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam penerapan program. Dalam hal ini melihat bahwa sejauhmana program e-kelurahan bisa mempengaruhi waktu dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Kelurahan Batang Kabung Ganting. Karena dalam penerapan program e-kelurahan diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus keperluannya. Baik itu keperluan untuk mengurus surat-surat maupun keperluan administrasi lainnya.

Dari hasil pengamatan Kelurahan Batang Kabung Ganting, dapat dipahami bahwa dalam penerapan program e-kelurahan sudah bisa memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu bagi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun dari aspek masyarakat, belum bisa dikatakan efektif. Karena waktu yang diperlukan dalam pengurusan surat melalui program e-kelurahan tergantung kepada mudah atau tidaknya mengakses program e-kelurahan. Jika e-kelurahan mudah untuk diakses, maka pengurusan suratnya juga akan mudah. Namun jika waktu yang diperlukan untuk membuka dan mengakses e-kelurahan itu lama, maka pengurusan surat juga akan memakan waktu yang lama. Ini tentunya menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat tidak ingin memanfaatkan program e-kelurahan.

d) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan diukur dari pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan. Dalam penerapan program e-kelurahan adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu mempermudah Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah masyarakat dalam pengurusan surat dan keperluan administrasi lainnya, serta mempersingkat waktu dan biaya dalam pengurusan surat oleh masyarakat. Dengan adanya tujuan yang telah ditentukan, efektivitas program e-kelurahan dapat diukur dari seberapa jauh tujuan yang ditentukan sudah tercapai sampai saat ini.

Dari hasil pengamatan, dapat dipahami bahwa pencapaian tujuan dari penerapan program e-kelurahan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat dari jumlah masyarakat yang mengurus surat secara manual lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan program e-kelurahan. Karena dikatakan efektif apabila jumlah masyarakat yang memanfaatkan program e-kelurahan lebih banyak dari masyarakat yang menggunakan cara manual. Disini dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dari program e-kelurahan yang diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam pengurusan surat-surat dan keperluan administrasi lainnya dirasa tidak efektif. Sehingga tujuan untuk menghemat waktu dan biaya juga tidak bisa dikatakan efektif dalam penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang.

e) Perubahan Nyata

Perubahan nyata melihat bahwa sejauhmana pelaksanaan program dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini maka perubahan nyata melihat sejauhmana program e-kelurahan memberikan dampak atau perubahan nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah masyarakat merasakan adanya perubahan atau dampak yang mereka rasakan setelah adanya penerapan program e-kelurahan.

Dan Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa tidak adanya dampak dari penerapan program e-kelurahan yang dirasa signifikan oleh masyarakat dan Pemerintah. Hal ini dikarenakan waktu yang diperlukan dalam pengurusan surat juga belum bisa dikatakan efektif. Penerapan program e-kelurahan juga belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga masih memilih untuk datang langsung ke kantor kelurahan untuk mengurus surat. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penerapan program e-kelurahan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pelayanan masyarakat.

2. Kendala Dalam Penerapan

Penerapan program e-kelurahan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pelayanan. Namun dalam penerapannya, tentunya masih terdapat kendala atau hambatan-hambatan yang dirasakan, baik itu dari pihak Pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kendala merupakan segala halangan atau rintangan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Dan Dari hasil pengamatan, adapun kendala dalam penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting yaitu:

1. Kendala internal, dirasakan dari dalam organisasi. Dimana disini organisasi yang dimaksud yaitu pihak Pemerintah sebagai pihak yang menerapkan program e-kelurahan. Dari segi internal, kendala yang dihadapi yaitu pemahaman Sumber Daya Manusia mengenai pengaplikasian program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting, sehingga pengaplikasian program e-kelurahan lebih banyak dilakukan oleh operator kantor Kelurahan.

2. Kendala Eksternal, yaitu kendala yang dihadapi dari luar organisasi. Disini adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan program e-kelurahan yaitu kurangnya kepuasan masyarakat terhadap program

e-kelurahan dan kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat secara khusus. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat tidak ingin memanfaatkan program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tentunya harus diimbangi dengan adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Dalam penerapan program e-kelurahan tentunya terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu Pemerintah akan melakukan sosialisasi lebih lanjut lagi mengenai program e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang, baik itu sosialisasi kepada pegawai kantor maupun sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat secara khusus. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan masyarakat mengenai program e-kelurahan itu sendiri. Sehingga nantinya penerapan program e-kelurahan bisa berjalan dengan lancar dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kelurahan Batang Kabung Ganting merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah menjalankan Program e-Kelurahan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam bidang e-government. Pelaksanaan e-kelurahan berjalan dengan baik namun belum efektif, ditandai dengan belum terwujudnya beberapa indikator ke efektifitasan suatu program. Program e-kelurahan sudah membantu dalam beberapa kondisi dari segi pengurusan surat oleh pihak instansi pemerintah Kelurahan Batang Kabung Ganting, namun belum dirasakan maksimal manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting sebagai masyarakat pengguna program e-kelurahan. Kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Batang Kabung Ganting dalam menerapkan program e- kelurahan adalah kurangnya tingkat kepuasan atas inovasi pelayanan publik dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang di berikan melalui program e-Kelurahan, yang kedua adanya unsur eksternal seperti jaringan dan cuaca yang menghambat kinerja program e-Kelurahan. Sehingga menyebabkan masyarakat pengguna e-kelurahan beralih lagi ke pengurusan surat secara manual hal ini di tandai dengan turunnya angka masyarakat pengguna e-kelurahan di Kelurahan Batang Kabung Ganting dari tahun ke tahun sejak program tersebut dikeluarkan.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi di Kelurahan Batang Kabung Ganting, segala upaya dilaksanakn seperti melaukkn sosialisasi secara intens dan menyediakan waktu khusus untuk mengenalkan kembali tujuan dari diadakannya program e kelurahan melalui pengoptimalan sosialisasi.

REFERENSI

- M Triwahyuni, RE Putera, WK Rahayu - Jurnal Public Policy, 2020
- CD Putri, K Kusdarini, RE Putera. 2021. *Analisis Kinerja PDAM Kota Padang Panjang dalam memberikan Pelayanan Air Bersih untuk Masyarakat Kota Padang*. Jurnal Public Policy,
- Eriza, Aranzi. Yoserizal dan Roni E.P. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota*. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik. Volume 3. Nomor 2. Halaman 13.
- A Rusdi, RE Putera, K Kusdarini. 2022. *ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPSTP KOTA PADANG*.JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 202-216.
- Ariany, Ria, dan R.E, Putera (2013). *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 29(1), 33-40.
- EP Renny, R Valentina - Spirit Publik, 2010 *Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang)*
- Ariany, R., & Putera, R. (2013) *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pemabngunan, 29 (1), 33- 40. doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Adrianto, Nico. 2007. *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*, Malang: Bayume
- Eko Eddy Supriyanto. 2016. *Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Vol.1 No.1
- Oktavya, A. A. (2015). *Penerapan (Electronic Government) EGovernment Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang*. eJurnal Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1433–1447.
- Risnandar. (2014). *Analisis egovernment dalam peningkatan pelayanan publik pada dinaskomunikasi dan informatika provinsi sulawesi tengah*. EJurnal Katalogis, 2(7), 192– 199.
- Yusuf, M. N. (2017). *Studi Tentang Inovasi Manajemen Dan Administrasi Di Tingkat Kelurahan (Studi Penggunaan e-Bukuan dan e-Kelurahan di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaan*. E-Journal Pemerintahan Integratif, 5(4), 529–538.
- M Melinda, MI Kabullah - Nakhoda. 2020. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*.Jurnal Ilmu Pemerintahan,
- M Triwahyuni, RE Putera, WK Rahayu. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat*. Jurnal Public Policy,
- R Ariany, RE Putera. 2013. *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan

H Jalma, RE Putera, K Kusdarini. 2019. *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)

BR Ananda, RE Putera, R Ariany. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)